

Operativos de Control Sanitario ARCSA Ecuador 2025–2026:

Análisis de Hallazgos, Riesgos para el Consumidor y Salud Pública por Incumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)

José Gabriel Tomalá Herrera

Análisis, Control, Seguridad e Inocuidad de la Calidad Alimentaria

Ingeniería en Alimentos

Abril 2026

Resumen

Los operativos de control sanitario ejecutados por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) en Ecuador durante 2025–2026 han evidenciado un patrón sistemático de incumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en establecimientos de producción y expendio de alimentos, con hallazgos críticos que incluyen presencia de plagas activas, alimentos caducados en comercialización y graves deficiencias de higiene. El presente informe analiza dichos hallazgos desde la perspectiva de la inocuidad y calidad alimentaria, cuantifica los riesgos microbiológicos y epidemiológicos asociados para el consumidor y la salud pública —en el marco de los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVE-ALERTA/ViEpi) del Ministerio de Salud Pública (MSP) que reportó 2.171 casos de intoxicaciones alimentarias solo en las primeras nueve semanas de 2026, con la provincia de Guayas como una de las más afectadas—, y propone recomendaciones técnicas basadas en evidencia para el fortalecimiento de los sistemas de aseguramiento e inocuidad alimentaria.

Palabras clave: *inocuidad alimentaria, buenas prácticas de manufactura, ARCSA, enfermedades transmitidas por alimentos, salud pública, Ecuador.*

Introducción

La inocuidad alimentaria constituye uno de los pilares fundamentales de la salud pública a nivel global. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015), los alimentos no inocuos son responsables de aproximadamente 600 millones de casos de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) y 420.000 muertes anuales a nivel mundial. En la Región de las Américas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS, 2022) estima que cerca de 77 millones de personas enferman y más de 9.000 fallecen anualmente como consecuencia directa de ETA, siendo los niños menores de cinco años los más afectados.

En Ecuador, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) es el organismo rector encargado de la regulación, control y vigilancia sanitaria de los alimentos procesados destinados al consumo humano. En ejercicio de sus atribuciones, conferidas por el Decreto Ejecutivo N.º 1290 y sus reformas, ARCSA ha intensificado durante 2025–2026 sus operativos de inspección a establecimientos del sector alimentario, con resultados que revelan deficiencias estructurales en el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Las clausuras preventivas registradas en Guayaquil, Riobamba, Machala, Los Ríos y Quito constituyen evidencia de un problema sistémico que trasciende la negligencia individual y apunta a brechas estructurales en la cultura de inocuidad alimentaria del país (ARCSA, 2026a).

El presente informe tiene como objetivos: (a) documentar y analizar los hallazgos de los operativos de control sanitario ARCSA 2025–2026, (b) evaluar los riesgos microbiológicos y epidemiológicos derivados para el consumidor y la salud pública, sustentados en la evidencia del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del MSP, y (c) formular recomendaciones técnicas para el fortalecimiento del sistema de inocuidad alimentaria ecuatoriano, contribuyendo así al debate académico y profesional sobre la seguridad alimentaria en el país.

Marco Teórico y Normativo

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en el Contexto Ecuatoriano

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) se definen como el conjunto de principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos, orientadas a garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y que los riesgos inherentes para el consumidor sean minimizados a lo largo de toda la cadena alimentaria (Codex Alimentarius, 2020).

En Ecuador, la normativa BPM para plantas procesadoras de alimentos está regulada por la Resolución ARCSA-DE-038-2020-MAFG y su reforma mediante la Resolución ARCSA-DE-2026-002-DASP, vigente desde el 7 de febrero de 2026. Esta normativa establece que todas las operaciones de fabricación, procesamiento, envasado, almacenamiento y distribución de alimentos deben estar sometidas a un sistema integral de aseguramiento de la calidad e inocuidad que incluya planes de muestreo, análisis microbiológicos periódicos y auditorías anuales de seguimiento obligatorias (Meythaler & Zambrano Abogados, 2025).

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de ETA en Ecuador

El Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica (SIVE), a través de su subsistema SIVE-ALERTA y la plataforma ViEpi (vigente desde 2022), constituye el mecanismo oficial de notificación y seguimiento de las ETA en Ecuador. Ochoa-Avilés et al. (2024) documentaron que entre 2015 y 2020 se reportaron 113.695 casos de ETA en el país, con tasas de incidencia superiores a 100 casos por cada 100.000 habitantes en el período 2015–2019,

siendo las intoxicaciones alimentarias bacterianas y la hepatitis A las más frecuentes. Los autores señalan que los datos de 2020 presentaron un subregistro significativo asociado a las restricciones de movilidad por la pandemia de COVID-19.

Es importante destacar que el MSP publica gacetas epidemiológicas semanales, pero no consolida sistemáticamente los totales anuales en un informe único de acceso centralizado. Esto genera discontinuidades en la serie histórica pública para los años 2021–2023, período en que los datos existen pero se encuentran distribuidos en aproximadamente 52 gacetas semanales por año (Ministerio de Salud Pública [MSP], 2024).

Metodología

El presente informe corresponde a un análisis documental de tipo descriptivo-analítico, basado en fuentes secundarias de información oficial. La revisión comprendió:

- a. Boletines y comunicados oficiales de ARCSA Ecuador (2024–2026), incluyendo reportes de operativos de control sanitario disponibles en el portal institucional y medios de difusión oficiales.
- b. Gacetas epidemiológicas del SIVE-ALERTA/ViEpi del Ministerio de Salud Pública de Ecuador, correspondientes a los años 2020 (SE52), 2024 (SE47) y 2026 (SE9).
- c. Estudios científicos indexados sobre incidencia de ETA en Ecuador, obtenidos de las bases de datos PubMed/PMC y SciELO.
- d. Normativa técnica sanitaria vigente de ARCSA y marcos normativos del Codex Alimentarius.

Los datos epidemiológicos fueron tabulados y analizados para identificar tendencias en la serie histórica 2017–2026. El análisis de riesgos microbiológicos se realizó tomando como referencia los hallazgos documentados en los operativos de inspección y los agentes patógenos asociados, contrastados con la evidencia científica disponible.

Resultados

Hallazgos Documentados en los Operativos de Control Sanitario ARCSA (2024–2026)

Los operativos de control sanitario ejecutados por ARCSA en el período 2024–2026 revelaron una serie de no conformidades críticas en establecimientos de producción y expendio de alimentos distribuidos en las principales provincias del Ecuador continental. La Tabla 1 resume los casos documentados con mayor relevancia sanitaria.

Tabla 1

Establecimientos clausurados por ARCSA Ecuador — Operativos 2024–2026

Establecimiento	Ubicación	Hallazgos principales	Medida aplicada
Planta de dulces (clandestina)	Sur de Guayaquil	Heces de roedores en hornos; cucarachas en refrigeradoras; utensilios deteriorados; distribución activa en múltiples sectores	Clausura inmediata + proceso sancionatorio
Planta de lácteos	Riobamba (mar. 2026)	Contaminación microbiológica confirmada; infraestructura deteriorada; resultados fuera de parámetros	Clausura preventiva + acciones correctivas
12 restaurantes/asaderos/pizzerías	Machala (abr. 2026)	Cucarachas, grasa acumulada, heces animales, productos caducados, personal sin indumentaria sanitaria	2 clausuras + procesos administrativos
Planta piladora de arroz paddy	Babahoyo-Montalvo, Los Ríos (feb. 2026)	Incumplimiento de normas de sanidad e inocuidad; deficiencias en infraestructura y almacenamiento	Clausura por ARCSA
Panadería	Quito	Deficientes condiciones higiénico-sanitarias generalizadas	Clausura preventiva
4 restaurantes	Suroeste de Guayaquil	Irregularidades higiénicas graves	Clausura
Planta procesadora de lácteos	Cañar	Incumplimiento BPM	Clausura

Nota. Elaborado con base en información oficial de ARCSA (2024, 2026a, 2026b), Teleamazonas (2026) y Dial593 (2026).

Problemas Críticos Detectados

Presencia de plagas y contaminación biológica directa.

El hallazgo más alarmante en los operativos consistió en la presencia confirmada de heces de roedores sobre superficies de contacto con alimentos —incluyendo hornos de producción— y cucarachas activas en equipos de refrigeración utilizados para almacenar ingredientes (Dial593, 2026). La presencia de roedores en establecimientos alimentarios constituye un vector documentado de *Leptospira interrogans*, *Salmonella* spp. y múltiples enterobacterias de relevancia clínica (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2015). De particular gravedad es que los productos elaborados bajo estas condiciones insalubres eran distribuidos activamente en múltiples sectores de la ciudad sin garantías de inocuidad.

Comercialización de alimentos caducados.

La detección de productos con fecha de vencimiento superada en establecimientos activos representa una infracción grave tanto a las BPM como al Código Orgánico de Salud del Ecuador. Los alimentos caducados pueden presentar proliferación bacteriana masiva de agentes como *Staphylococcus aureus*, *Clostridium perfringens* y *Bacillus cereus*, así como degradación química que produce compuestos tóxicos indetectables organolépticamente por el consumidor (Teleamazonas, 2026).

Deficiencias estructurales de higiene y operación sin registros sanitarios.

Múltiples establecimientos presentaron infraestructura deteriorada, ausencia de separación entre zonas sucias y limpias, personal sin indumentaria sanitaria, acumulación de grasa y suciedad generalizada, y almacenamiento incorrecto de alimentos. Adicionalmente, se

identificaron establecimientos operando en condición de clandestinidad, sin registro sanitario vigente ni certificación BPM ante ARCSA, lo que implica la ausencia total de trazabilidad y controles de calidad (La Prensa EC, 2026).

Serie Histórica de Enfermedades Transmitidas por Alimentos en Ecuador (2017–2026)

La Tabla 2 y la Figura 1 presentan la evolución de los casos de ETA notificados en Ecuador en el período 2017–2026, con base en datos oficiales del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública.

Tabla 2

Casos de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) reportados en Ecuador, 2017–2026

Evento ETA (CIE-10)	2017	2018	2019	2020 ^a	2024 ^b	2026 ^c
Otras intoxicaciones alimentarias	11.861	15.439	12.203	5.767	9.748*	2.171**
Hepatitis A	3.499	4.126	4.314	1.053	1.115*	—
Salmonelosis	2.063	2.680	1.614	1.082	909*	207**
Fiebre tifoidea y paratifoidea	1.659	1.476	1.106	760	632*	193**
Shigelosis	560	386	248	111	167*	32**
TOTAL ETA	19.642	24.107	19.485	8.773	12.571*	2.603**

Nota. ^a Datos anuales completos SE52/2020; subregistro por pandemia COVID-19 (MSP, 2021). ^b Datos hasta SE47, noviembre de 2024 (MSP, 2024). ^c Datos parciales hasta SE9, marzo de 2026 (MSP, 2026). Los datos 2021–2023 existen en gacetas semanales pero no se encuentran consolidados en un informe anual único de acceso centralizado, lo que constituye una limitación metodológica del sistema de vigilancia (Ochoa-Avilés et al., 2024). Elaboración propia con base en MSP (2021, 2024, 2026).

Figura 1

Evolución de casos de ETA en Ecuador (2017–2024): intoxicaciones alimentarias, hepatitis A, salmonelosis, fiebre tifoidea y shigelosis

Nota. La línea representa la evolución de los casos totales de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) en Ecuador entre 2017 y 2026, tomando 2018 como año de referencia. Las anotaciones indican el pico histórico de 2018, la caída asociada a la pandemia de COVID-19 en 2020 y el rebote epidemiológico observado en 2024. Los datos 2021 – 2023 no se incluyen por falta de consolidación anual en fuente única. Elaboración propia con base en MSP (2021, 2024, 2026).

Los datos evidencian que el año 2018 constituyó el pico histórico de la serie analizada, con 24.107 casos totales de ETA. El año 2020 marcó una caída pronunciada hasta 8.773 casos, fenómeno atribuible al subregistro generado por las restricciones de movilidad impuestas durante la pandemia de COVID-19 y la consecuente reducción en la capacidad operativa del sistema de salud (Ochoa-Avilés et al., 2024). La recuperación progresiva de los registros hacia 2024 (12.571 casos hasta la SE47) sugiere un rebote epidemiológico post-pandémico, con niveles que se mantienen por encima del año 2020 pero aún por debajo del pico pre-pandémico.

Para 2026, los datos parciales de las primeras nueve semanas epidemiológicas ya registran 2.171 intoxicaciones alimentarias, 207 casos de salmonelosis y 193 de fiebre tifoidea y paratifoidea, con la provincia de Guayas entre las de mayor incidencia acumulada (MSP,

2026). Este ritmo proyectado supera el observado en los mismos períodos comparativos de 2024 y 2025.

Además de la evolución total, resulta relevante observar la distribución de los casos por tipo de enfermedad transmitida por alimentos. La Figura 2 muestra comparativamente la incidencia de intoxicaciones alimentarias, hepatitis A, salmonelosis, fiebre tifoidea y shigelosis en el período 2017–2026. Se evidencia que las intoxicaciones alimentarias constituyen el grupo predominante en todos los años, mientras que las demás enfermedades mantienen incidencias menores pero constantes.

Figura 2

Comparación de casos de ETA por tipo de enfermedad en Ecuador (2017–2026)

Nota. Distribución anual de casos de ETA por tipo de enfermedad en Ecuador. Elaboración propia con base en MSP (2021, 2024, 2026).

Agentes Microbiológicos de Mayor Riesgo Asociados a los Hallazgos

La Tabla 3 sistematiza los principales agentes patógenos identificados en la literatura científica como consecuencia directa de las no conformidades documentadas en los operativos de ARCSA.

Tabla 3

Agentes microbiológicos de riesgo asociados a los hallazgos de los operativos ARCSA 2025–2026

Agente patógeno	Fuente de contaminación	Enfermedad asociada	Grupos de mayor vulnerabilidad
Salmonella spp.	Heces de roedores/aves; equipos contaminados; manipulación inadecuada	Salmonelosis, fiebre entérica	Niños < 5 años; adultos mayores; inmunocomprometidos
Leptospira interrogans	Orina/heces de roedores sobre superficies de contacto con alimentos	Leptospirosis (falla hepática y renal)	Toda la población expuesta
Staphylococcus aureus	Manipuladores sin higiene adecuada; superficies sin desinfectar	Intoxicación estafilocócica (toxina termoestable)	Toda la población (toxina persiste a cocción)
Clostridium perfringens	Alimentos caducados; control de temperatura deficiente	Gastroenteritis severa	Adultos mayores; gestantes
Escherichia coli EHEC	Contaminación fecal cruzada; agua contaminada	Gastroenteritis hemorrágica; síndrome urémico hemolítico	Niños < 5 años (potencialmente mortal)
Virus Hepatitis A (VHA)	Contaminación fecal; manipulación sin higiene de manos	Hepatitis A; insuficiencia hepática	Adultos jóvenes sin vacunación; niños

Nota. Elaborado con base en OMS (2015), OPS/OMS (2022), Ministerio de Salud Pública (2026) y literatura científica revisada.

Discusión

Implicaciones para la Salud Pública

Los hallazgos de los operativos de ARCSA no constituyen eventos aislados, sino la manifestación de fallas estructurales en múltiples niveles del sistema de inocuidad alimentaria ecuatoriano. Desde la perspectiva del análisis de riesgos, la presencia simultánea de plagas activas, manipulación inadecuada de alimentos y comercialización de productos caducados configura un escenario de peligro microbiológico combinado con alta probabilidad de ocurrencia y consecuencias potencialmente graves para la salud pública (OPS/OMS, 2022).

Los datos epidemiológicos del MSP confirman que las ETA representan un problema de salud pública activo en Ecuador. El ritmo de notificación de 2026 —241 casos de intoxicaciones alimentarias por semana en promedio durante las primeras nueve semanas— sugiere que la problemática persiste y podría intensificarse si no se implementan medidas correctivas sostenidas en el tiempo (MSP, 2026). La provincia de Guayas concentra consistentemente una proporción significativa de los casos, lo que la convierte en foco prioritario de intervención.

El subregistro histórico de las ETA es también un elemento de preocupación. Como señalan Ochoa-Avilés et al. (2024), los casos notificados representan apenas "la punta del iceberg" de la verdadera carga de enfermedad, dado que la probabilidad de que un caso se reporte depende de múltiples factores, incluyendo la gravedad de los síntomas, el acceso a servicios de salud y la capacidad diagnóstica del sistema.

Análisis de Causas Raíz

El análisis de los hallazgos documentados permite identificar causas raíz en tres niveles sistémicos. A nivel operativo-empresarial, destaca la ausencia de programas formales de capacitación en BPM para manipuladores de alimentos, la falta de implementación de sistemas de autocontrol basados en el análisis de peligros y puntos críticos de control (APPCC/HACCP), y la presión económica que prioriza la reducción de costos operativos por encima de la inversión en inocuidad. A nivel de cadena de suministro, sobresale la ausencia de trazabilidad efectiva y la proliferación de canales informales de comercialización sin controles de temperatura ni higiene. A nivel regulatorio, persiste la insuficiencia de recursos para incrementar la frecuencia de inspecciones preventivas y mejorar el seguimiento post-clausura.

Recomendaciones Técnicas

Para los Establecimientos del Sector Alimentario

Se recomienda la implementación o actualización de los siguientes sistemas y programas:

- e. Plan de Manejo Integrado de Plagas (MIP) con empresa certificada y registros documentados de cada intervención, con frecuencia mínima mensual.
- f. Sistema de rotación de inventarios FEFO (First Expired, First Out) con verificación diaria de fechas de caducidad y registros auditables.
- g. Programa de capacitación continua en BPM para todo el personal, con evaluación periódica de competencias y registros de asistencia.
- h. Sistema de autocontrol basado en APPCC/HACCP con identificación de puntos críticos de control, límites críticos y acciones correctivas documentadas.
- i. Realización de auditorías internas trimestrales con listas de verificación alineadas a la normativa ARCSA vigente.

Para las Autoridades Regulatorias

Se recomienda: (a) incrementar la frecuencia y cobertura de los operativos de inspección, priorizando establecimientos de alto riesgo sanitario; (b) fortalecer el seguimiento efectivo post-clausura, verificando la implementación real de acciones correctivas antes de autorizar la reapertura; (c) integrar los datos epidemiológicos del MSP con los registros de clausuras y sanciones de ARCSA para un análisis correlacional que oriente la toma de decisiones basada en evidencia; y (d) consolidar la publicación de informes anuales de ETA en

formato de acceso único y centralizado, superando la actual fragmentación en gacetas semanales que dificulta el análisis de tendencias históricas.

Para los Consumidores

Se recomienda: (a) verificar la presencia del Registro Sanitario ARCSA en los productos procesados adquiridos; (b) reportar establecimientos con condiciones de insalubridad a través de los canales oficiales de denuncia de ARCSA; y (c) revisar fechas de caducidad y condiciones de almacenamiento antes de adquirir alimentos.

Conclusiones

Los operativos de control sanitario de ARCSA Ecuador durante 2025–2026 evidencian una problemática de inocuidad alimentaria de magnitud considerable, caracterizada por incumplimientos sistemáticos de las BPM que generan riesgos microbiológicos reales y documentados para el consumidor. Los datos del SIVE-ALERTA/ViEpi confirman que las ETA continúan siendo un problema de salud pública activo en el país, con una tendencia de rebote post-pandémico cuyos niveles proyectados para 2026 resultan preocupantes.

La clausura de establecimientos insalubres por parte de ARCSA constituye una medida necesaria pero insuficiente si no va acompañada de transformaciones profundas en tres dimensiones interdependientes: la cultura de inocuidad de los operadores alimentarios, la capacidad de vigilancia y seguimiento del sistema regulatorio, y la consolidación de la información epidemiológica como herramienta de gestión de riesgos en salud pública. El vacío de datos consolidados para el período 2021–2023 representa en sí mismo una debilidad sistémica que debe ser corregida.

La inocuidad alimentaria no es un requisito burocrático: es un derecho humano fundamental y una responsabilidad ética compartida por todos los actores de la cadena alimentaria. Ecuador cuenta con el marco normativo necesario; el desafío radica en su implementación efectiva y en la construcción de una cultura de calidad e inocuidad que trascienda la inspección punitiva.

Referencias

- Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. (2024). Alertas ARCSA – Alimentos [Portal institucional].
<https://www.controlsanitario.gob.ec/category/notialertas/alertas-arcsa-alimentos/>
- Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. (2026a). ARCSA clausura planta de dulces en Guayaquil por plagas y heces. Boletín institucional.
<https://www.controlsanitario.gob.ec>
- Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. (2026b). Resolución ARCSA-DE-2026-002-DASP. Normativa técnica sanitaria para alimentos procesados. Registro Oficial del Ecuador.
- AgroEcuador TV. (2026, 27 de febrero). Clausuran piladora en Los Ríos y refuerzan vigilancia para garantizar precio justo al productor arrocero. <https://agroecuadortv.com/clausuran-piladora-en-los-rios>
- Codex Alimentarius. (2020). Principios generales de higiene de los alimentos (CXC 1-1969, revisión 2020). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura / Organización Mundial de la Salud. <https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius>
- Dial593. (2026). ARCSA clausura planta de dulces en Guayaquil por plagas y heces. <https://www.dial593.com/2026/03/17/arcsa-clausura-planta-de-dulces-en-guayaquil-por-plagas/>
- La Prensa EC. (2026, 10 de marzo). Arcsa clausura planta de lácteos en Riobamba por higiene. <https://www.laprensa.com.ec/arcsa-clausura-planta-de-lacteos-en-riobamba-2/>

Meythaler & Zambrano Abogados. (2025, 1 de septiembre). Nueva normativa ARCSA para alimentos procesados en Ecuador.

<https://www.meythalerzambranoabogados.com/post/normativa-arcsa-alimentos-procesados-ecuador-2025>

Ministerio de Salud Pública. (2021). Enfermedades transmitidas por alimentos — Gaceta epidemiológica SE52/2020. Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

<https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2021/01/Etas-SE-52.pdf>

Ministerio de Salud Pública. (2024). Enfermedades transmitidas por agua y alimentos — Gaceta epidemiológica SE47/2024. Subsecretaría de Vigilancia, Prevención y Control

de la Salud. <https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2024/12/ETAS-SE-47.pdf>

Ministerio de Salud Pública. (2026). Enfermedades transmitidas por agua y alimentos — Gaceta epidemiológica SE9/2026. Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2026/03/Eventos-ETAS-CT_-DNVE-SE-9-2026.pdf

Ochoa-Avilés, A., Escandón, S., Ochoa-Avilés, C., Heredia-Andino, O., & Ortiz-Ulloa, J. (2024). Incidencia de las enfermedades transmitidas por alimentos en Ecuador. *Revista*

Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, 41(3), 273–280.

<https://doi.org/10.17843/rpmesp.2024.413.13456>

Organización Mundial de la Salud. (2015). Estimaciones de la OMS sobre la carga mundial de enfermedades de transmisión alimentaria.

https://www.who.int/foodsafety/publications/foodborne_disease/fergreport/es/

Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. (2022).

Enfermedades transmitidas por alimentos.

<https://www.paho.org/es/temas/enfermedades-transmitidas-por-alimentos>

Teleamazonas. (2026, 9 de abril). Cucarachas, heces de animales, grasa y suciedad en restaurantes de Machala.

<https://www.teleamazonas.com/actualidad/noticias/ecuador/cucarachas-heces-animales-grasa-suciedad-restaurantes-machala-114233/>

Tomalá Herrera, J. G. (2026). Operativos de control sanitario ARCSA Ecuador 2025–2026:

Análisis de hallazgos, riesgos para el consumidor y salud pública por incumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) [Informe técnico-profesional].

Especialidad en Ingeniería en Alimentos y Calidad Alimentaria.